

POLIMER GELLAR VA TURLARNING SHAKLLANISHI

Ochilova Zulayho Jahongir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146330>

Annotatsiya: Polimerlarni eritmalarda cho'kma, gel va kristall kabi assotsiatlar hosil qilib fazoviy tuzilishlarini shakllantirishi, avvalom bor, zanjirlarni molekulyar tuzilishi tabiatiga, konfiguratsion ma'lumoti, konformatsion almashishlari va zanjirlarning tartibli o'zaro ta'sirlashish dinamikasiga bog'liq bo'ladi. Bu holat erituvchi sifati, konsentratsiya hamda tashqi maydon ta'sirini o'zgartirish bilan boshqarilishi mumkin. Makromolekulalarning bunday shakllanish xususiyatlarini aniqlashda quyidagilarga e'tibor berish lozim: cho'kma hosil bo'lishini, ya'ni makromolekulalarni ixtiyoriy tarzda tutashib tartibsiz joylashgan va tashkillanmagan holatda fazoviy tuzilish hosil qilishini; gel hosil bo'lishini, ya'ni zanjirlarni tartibsiz joylashib, ammo ularning alohida elementlari orqali molekulararo bog'larni tartibli tashkillanishi bilan fazoviy tuzilish hosil qilishini; kristallanish, ya'ni ma'lum elementlari bo'lgan zanjirlarning muntazam qismlari ishtirokida tartibli joylashib, molekulararo bog'larni vujudga keltirib, fazoviy tuzilish hosil qilishini. Umuman gellar ikki xil, ya'ni kimyoviy va fizik turlarga bo'linadi. Kimyoviy gellarda tartibsiz tarzda makromolekulalar tutashgan joylarida kimyoviy tugunlar, ya'ni kovalent bog'lar hosil bo'lgan bo'ladi. Fizik gellarda tugunlar kuchsiz bog'lar asosida hosil bo'lgan bo'ladi. Bu bog'lar kimyoviy bog'lardan farqli tashqi kuchlar ta'sirida osongina parchalanadi.

Kalit so'zlar: Gellar, konfiguratsiya, konformatsiya, dinamika, kristal, atom, eritma-gel, izolyatsiya, anizotrop, izotrop, fazaviy diagramma, cho'kma, rezina, kauchuk.

Gel hosil qilish uchun asosiy talab eritmalarda amorf-kristall polimerni fazoviy tuzilishining tugunlarini shakllanishidir. Odatda tugunlar makromolekulalarni ma'lum (atomi, atom guruhlari, zvenolari va boshqa) elementlari ishtirokida, buning uchun termodinamik qulay sharoit bo'lgan holda hosil bo'ladi. Bunday sharoitga, ya'ni "eritma-gel" o'tishini amalga oshadigan vaziyatga polimerning konsentratsiyasini oshirish, eritmaning haroratini pasaytirish orqali erishish mumkin. Bu jarayonlarni molekulyar darajada qanday ro'y berishi 1-rasmda chizmalar orqali ifodalangan. Bunda makromolekulalari bir biridan izolyatsiyalangan eritmada (*a*) konsentratsiyani oshirish, yani $C > C_{iz}$ shart bajarilishi natijasida zanjirlarni ustma-ust tushishi va tutashgan nuqtalarda tugunlar (1-rasmda sharchalar) hosil bo'lishi tufayli gel shakllanganligi (*b*) tasvirlangan. Shuningdek, eritmaning (*a*) haroratini pasaytirish orqali ($T < T_{iz}$) erituvchining termodinamik sifatini yomonlashtirish va izolyatsiyalangan makromolekulalarning issiqlik harakatini sekinlashtirish natijasida bir biriga yaqinlashtirish va ustma-ust tushirish bilan gel shakllanganligi ifodalangan (*c*). Eritmani (*a*) termodinamik sifatini yomonlantirish rN o'zgartirish tufayli amalga oshirilsa makromolekulalar cho'kmaga tushishida ionogen guruhlari orqali birikib gel hosil qiladi (*d*).

1-rasm. Izollyatsiyalangan makromolekulalarning gel hosil qilishining chizmalari (tegishli izohlar matnda berilgan).

Umuman olganda eritmada polimer molekularini o'zaro ta'sirlashib fazoviy tuzilish tugunlarini hosil qilishi gel shakllanishining asosiy kriteriyasi hisoblanadi. Odatda bunday gel tugunlari termodinamik qulay sharoit vujudga kelganda makromolekulalarning ma'lum bir elementlari (atomlar, atom guruhlari, zvenolari) ishtirokida amalga oshadi. Buni inobatga olgan holda "eritma-gel" o'tishning asosiy prinsiplarini nazariy jihatdan Izing panjara modeli bo'yicha ifodalagan bo'lib, u gel-tuzilish shakllanishini tugunlar va bog'lar bo'yicha amalga oshishini o'z ichiga olgan perkolyatsion masalani yechishga asoslangandir. Izing panjarasini har bir tuguniga qo'shni elementlar bilan bog' hosil qilish ehtimoliyati P_{sv} bo'lgan tuzilish elementi joylashtirilgan bo'ladi. Ushbu tuzilish elementi P_{sv} ning miqdorini oshishi bilan o'rtacha o'lchami v ortib boradigan klasterlarni birlashtiradi. Ehtimoliyatni kritik $P_{sv,kr}$ miqdorida cheksiz klaster hosil bo'ladi va o'tishni bo'sag'asi deyiladi. Bo'sag'a atrofida klaster miqdori quyidagi tenglik yordamida baholanadi

$$\zeta = \zeta_0 [P_{sv} - P_{sv,kr}]^{-k} \quad (1)$$

bu yerda k – klaster uzunligi korrelyatsiyasini kritik ko'rsatgichi. Bunda bog'lar tugunlari sonini hosil bo'lishi

$$Q = Q_0 [P_{sv} - P_{sv,kr}]^{-b} \quad (2)$$

bu yerda b – tartib parametrining kritik ko'rsatgichi. Tugunlar hosil bo'lishi uchun quyidagi tenglik o'rinlidir

$$\zeta = \zeta_0 [X - X_{kr}]^b \quad (3)$$

$$Q = Q_0 [X - X_{kr}]^k \quad (4)$$

bu yerda X – klaster tugunlari konsentratsiyasi. O'rtacha maydonlar uchun $b = 1$ va $k = 0,25$. Cheksiz klaster hosil bo'lishini boshlanishini kritik miqdori X_{kr} tavsiflaydi va bu hol gel tuzilish shakllanishining boshlanishiga to'g'ri keladi.

Ekspemental jihatdan "eritma-gel" o'tishi oqsillar misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Hatto, *jelatin* oqsilini eritmada haroratni tushishi bilan osongina *to'rsimon* holatga (*fizik gel*) o'tishini kuzatilishi tadqiqotchilar tomonidan qisqacha *jel* (inglizcha) deb yuritilib, bizgacha *gel* deb etib kelgan va bu atama bilan hozirda erituvchi (yoki suyuqlik) tarkibiga taqsimlangan polimer tizimlar nomlanadi.

Oqsillarda gel tuzulish karboksil va amin guruhlarini o'rtasida vodorod bog'lar asosida gel tugunlar hosil bo'lishi bilan shakllanadi. Ammo, oqsillarning eritmada o'ziga xos xususiyatlari va konformatsion shakllari mavjudligi, ularni gel hosil qilishlariga ma'lum darajada ta'sir etadi va shu bois oqsil gellari boshqa tabiiy va sintetik polimerlar gellaridan farqlanadi. Masalan, ipak qurti bezini rezervuarida sekretni gel hosil qilishini o'rganish zanjirlarni a-spiral qismlarini saqlanib qolishini ko'rsatgan. Bu zanjirning nomuntazam qismlarida amid va karboksil guruhlar ishtirokida gel tugunlarini hosil bo'lishidan dalolat beradi. Ammo, sekret uchun yana bir gel tuzulish tavsifli bo'lib, u bezning chiqarish kapillyari oxirida kuzatiladi. Bu gel rezervuardagi geldan a-spirali yo'qligi, ammo b-strukturasi borligi, zanjirlari antiparallel tarzda joylanganligi bilan farq qiladi. Bunday a - b konformatsion o'tishga ega sekretni bezdan chiqarish kapillyarida egiluvchan-qovushqoq eritma ko'rinishida oqishi natijasida erishiladi. Bunda gel hosil bo'lish jarayoni asosan mexanik jadallashtirish, ya'ni sekretni egiluvchan-qovushqoq oqimida makromolekulalar ma'lum zanjir elementlar orqali samarali o'zaro bog'lar hosil qilish uchun yetarli tarzda bir biriga yaqinlashadi va tolasimon gel shakllanadi. Makromolekulalari turli holatda bo'lgan eritmalarini, ya'ni molekular model tizimlarini erituvchilarni termodinamik sifatini yomonlashtirish orqali gel hosil qilishining kinetikasi qiyosiy tadqiqotlarini natijalari 2-rasmda keltirilgan.

Fibroinni 2,5 M LiCl-DMFA dagi holati (ulushi):

- I - ulashgan janjirlar(0,27);
- I' - anizotrop (0,15);
- I'' - izotrop (0,08).

Fibroinni 6.3 M LiBr - suv

2-rasm. Fibroin eritmasi misolida gel hosil bo'lishining kinetikasi

Eksperimentlar zanjirlarni anizotropik va bir biriga ilashgan holatlarida gel hosil bo'lishi zanjirlarni izotropik ilashmagan holatiga qaraganda bir tartibga tezroq amalga oshishini ko'rsatdi. Bu Papkov-Mardles $lg \eta = a \cdot e^{kt}$ tenglamasi bo'yicha yarim empirik tarzda hisoblangan gel hosil bo'lish konstantasi (k) miqdoridan ham ko'rinib turibdi, ya'ni

Polimer	Yerituvchi	Chuktiruvchi	Kizotr 10^4	Kanizotr 10^4	Kilashgan 10^4
Fibroin	2,5 M LiCl -DMFA	15 % atseton	78	8,7	2,13
Fibroin	6,3 M LiBr -suv	15 % suv	30	4,5	2,05

Gelsimon tizimlarda fibroin konsentratsiyasi 60 ÷ 65 % ga yetadi. Agar 80 % dan oshsa kristallanish boshlanadi. Ammo makromolekulalar tartibsiz joylanganligi tufayli kristallanish darajasi 15 % dan oshmaydi.

Gellarning barqarorlik xossalari. Ko'pchilik ionogen guruhli polimerlar, polielektrolitlar, poliamfolitlar, ayniqsa oqsillar eritmalarida erituvchining termodinamik sifati yomonlashishi bilan gel-holatga o'tadi. Erituvchi sifatida suv ishtirok etgan bo'lsa, bunday tizimlar

gidrogellar ham deb yuritiladi. Ammo, tabiiy polimerlar, jumladan oqsillar asosidagi gidrogellar barqarorligi sintetik polimerlar asosidagi gidrogellarnikiga nisbatan kichikroq boladi. Chunki, tabiiy polimerlar suv muhitida nisbatan qisqa vaqt mobaynida gidrolizga uchraydi. Bu jarayonni, masalan, ipak fibroini va seritsini asosidagi gidrogellar misolida tahlil qilish qulaydir. Fibroindan farqli seritsinni suvdagi barqarorligi cheklangan bo'lib, 7-10 sutkadan so'ng, uning tuzilishida kimyoviy o'zgarish va parchalanishlar kuzatiladi.

Seritsin molekulasidagi gidrofil guruhlarini suv bilan ta'sirlashishini susaytirish yoki izolyatsiyalash mumkin. Bunga seritsinning gidrofil guruhlarini kimyoviy tikish orqali erishish mumkin. Masalan, tikuvchi reagent sifatida glutar aldegidni ishlatish ko'p jihatdan qulaydir. Seritsinni glutar aldegid bilan tikish orqali olingan gellari fizik ta'sirlarga yuqori darajada chidamli ekanligini aniqlangan. Haroratni 80 °C gacha ko'tarilishi, xona haroratida 2 oy saqlanishi, uning tuzilishi va holatida sezilarli o'zgarish bo'lmaganligi kuzatilgan. Fibroinni glutar aldegid bilan tikilishi juda sust amalga oshiriladi. Shu bois, uni seritsin bilan aralashmasini birgalikda tikish va buning natijasida kompozitsion gel olish imkoniyati katta hisoblanadi. Shuningdek, kompozitsion gel fibroinni, uzunligi 0,5-1,5 mm atrofida bo'lgan suvda bo'kkan zarrachalari seritsin bilan birgalikda glutar aldegid vositasida tikish orqali olingan. Mazkur kompozitsion gellarni fizik xossalarini tadqiqot qilish, ularni ikki fazali ekanligini, ya'ni fibrillar oqsil fibroin gellarda optik va mexanik anizotropik xossalarni namoyon qilishi aniqlangan. Bu hol gellarning tuzilishini barqarorligini yanada oshirishga olib kelishi hamda amaliyotda qo'llash uchun yaroqli bo'lgan biopolimer gidrogellar olishning yangicha imkoniyatlarini ko'rsatib bergan.

Polimer gellar fazaviy diagrammasi. Tarkibida ustmolekular tuzilish hosil qiladigan molekulalar bo'lgan eritmani harorati va konsentratsiyasini o'zgartirish orqali uni gel holatiga o'tkazish mumkin. Bu jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uni $T - \ln \varphi_2$ bog'lanishli fazaviy diagrammasi 3-rasmda keltirilgan.

3-рasm. Полимерларда “еритма – гел” ўтишни $T - \ln \varphi_2$ fazaviy diagrammasi:

I - эритма (бир фазали тизим);

II* - гел (икки фазали тизим);

II - чўкма (икки фазали тизим);

1 ва 2 бинодал чизиклари; Z – зол нуқта; G_0 – гел ҳосил бўлиш нуқтаси; бинодаллар B ва B^* нуқталари орасида гел барқарор;

Gel tarkibidan erituvchini siqib chiqarilishi *sinerezis* deyiladi. Sinerezis effekti gel to'r tuzilishini yanada takomillashi natijasida hajmini qisqatrishida ham kuzatiladi. Ammo, ko'proq hollarda sinerezis deformatsion o'zgarishda namoyon bo'ladi.

Polimer molekulasi shakli uning segmenti va kontur uzunligiga bog'liq bo'ladi. Umuman olganda makromolekulaning konformatsiyasi, uning issiqlik va boshqa harakatlar ta'sirida ma'lum vaqtda fazoda erishgan shaklidir. Makromolekula uchun termodinamik jihatdan qulay shaklni egallash xarakterlidir. Odatda, bu uning tartibsiz o'ralgan *g'ujanak-statistik g'ujanak* shaklidir. Agar bu g'ujanak o'zaro ta'sirlar bilan qo'zg'atilmagan bo'lsa, masalan erituvchi bilan faol ta'sirlashmayotgan bo'lsa, u *Gauss g'ujanagi* deb ataladi.

Zanjirli molekulaning uchlari orasidagi masofa eng kichik bo'lganda, makromolekula *sharsimon (globula)* o'ralgan gujanak konformatsiyani egallaydi. Bunda polimerning zichligi uni quruq holatdagi zichligiga yaqin bo'ladi. Makromolekulaning bunday shaklni egallash ehtimolligi juda kichikdir, chunki bu shakl faqat birgina konformatsion holatga tegishlidir.

Rezina-kauchuk asosidagi vulkanizatsiyalangan ko'p komponentali tizimdir. O'zining yuqori elastikligi tufayli rezina elastomerlar sinfiga kiradi. Elastomerlarga yana poliuretan kabi materiallar, kremniy organik polimerlarning ayrim turlari, (90%) PE va (10%) PIB aralashmalari, plastifitsirlangan PVX va boshqalar kiradi. Elastomerlarning alohida xususiyati erish va shishalanish temperaturalari orasida kengligidir.

Rezina tayyorlashda uning tarkibiga kauchuk va vulkanizatsiyalovchi agentlardan tashqari uning mexanik xossalarini yaxshilovchi va tan narxini pasaytiruvchi to'ldiruvchilar (to'ldiruvchilarning narxi kauchukka qaraganida 20-75 marta orzondir), yumshatuvchilar (stearin, parafin) (texnologik xossalarni yaxshilash uchun), antioksidlovchilar, ranglar va boshqa birgalikda 60% gacha tarkibni tashkil etuvchi ingradientlar kiritiladi. Kiritilgan ruxning miqdoriga qarab rezina yumshoq va qattiq turlarga ajratiladi. Yumshoq rezina 1-3% ruxdan iborat bo'lib, yuqori elastiklikka ega, qattiq rezina esa 30-35% uxga ega bo'lib (ebonit), zarba yuklanishiga yuqori chidamli bo'lgan qattiq material bo'lib, uning nisbiy cho'zilishi yuqori emas. Rezina kabel va simlar, dielektrik qo'lqoplar, kalishlar ishlab chiqarishda keng ko'llaniladi. Rezinaning kamchiligi azon, kislorod, issiqlik, elektr zaryadlar ta'siriga chidamsizligidir. Ushbu ta'sirlar natijasida u tez eskiradi.

Tabiiy smola o'simlik yoki biologik kelib chiqishli organik moddadir. Unga qazib olingan smolalar (kopallar, yantar) kiradi. Ular suvda erimaydi, qizdirishda yumshab, erib ketadi. Eritma quriganida unda yupqa plyonka hosil bo'lishi xarakterlidir.

References:

1. "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". O'zbekiston respublikasi prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.- Toshkent: "O'zbekiston".2018.80b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Charm-poyabzal va mo'ynachilik sohasini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishni yanada rag'batlantirish chora tadbirlar to'g'risida"gi 2018-yil 3- maydagi PQ-3693-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish to'g'risida"gi 2017-yil 14-dekabrdagi PF-5285-sonli Qarori
5. Charles. E. Carraher Jr. Introdution to Polymer Chemistry. CRC press USA 2003,2012.
6. Jhon W. Nicolson. The chemistry of polymers. 2006. British library.
7. M.A.Asqarov. M. Yoriey, N. Yodgorov "Polimerlar fizikasi va kimyosi"-T: 1993, 312b.

8. M.A.Asqarov, I.I.Ismoilov. "Polimerlar fizikasi va kimyosi"-T: 2004, 416b.
9. Sh.M.Mirkomilov, N.I.Bozorov, I.I.Ismoilov. "Polimerlar kimyosi".T: 2013. 260 bet.
10. Kuleznev V.N. Shershnev V.A Ximiya va fizika polimerov. Moskva "Visshnaya shkola",1998.
11. T.M.Babayev. Yuqori molekular birikmalar.- Toshkent: Fan va texnologiya, 2016, 612b.
12. Rashidova S.Sh, Kudishkin.V.O. Vvedeniye v ximiyu visomolekulyarnix coedineniy. Uchebnoe posobie-T.: "Navruz", 2014, 194 s.
13. Kabanov V.A. Zubov V.P. Semchikov. Yu. D. Kompleksno-radikalnaya polimerizatsiya- Moskva: "Ximiya",1987,254 s.
14. Ismoilov. I.I. Rafiqov. A.S. Donorno-akseptorniy mexanizm polimerizatsii. T.: ToshKTI, 2003, 232s
15. Tager A.A. Fizika-ximiya polimerov. 2007
16. Semchikov.Yu.L. Vsokomolekulyarnie soedeniya
17. <http://www.chimport.ru>
18. <http://www.rushim.ru>

INNOVATIVE
ACADEMY